

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

**IV GLOBAL VA MILLIY
IQTISODIYOT TRENDLARI:
“O‘ZBEKISTON – 2030”
STRATEGIYASI FORUMI**

(MAXSUS SON)

TOSHKENT–2025

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

ISBN: 978-9910-8110-8-1

UO'K: 004.89(575.1)(062)

KBK: 32.813(5O')ya1

T 97

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayeich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayeich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 Makroiqtisodiyot
08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 Ekonometrika va statistika
08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 Marketing
08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 Menejment
08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INNOVATSION SIYOSATNI AMALGA OSHIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI – OLIY TA'LIM TRANSFORMATSIYASI, RAQAMLI MODERNIZATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH OMILLARI.....	13
Sharipov Kongratbay Avezimbetovich	
O'ZBEKISTON YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHI: ZARURAT, MAQSADI VA AYRIM MUAMMOLARI, YECHIMLAR	16
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
FAN, TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISHDAGI SO'NGGI TENDENSIYALAR VA INNOVATSIYALAR	25
To'ychiyev Olimjon Alijonovich	
QURILISH TASHKILOTLARIDA KREDITGA LAYOQATLILIKNI BAHOLASHNI RAQAMLASHTIRISH	30
Mavlanov Normo'min Normamatovich	
BUDJET TASHKILOTLARIDA DAVLAT XARIDLARINI SAMARALI TASHKIL ETISHDA ELEKTRON SAVDOLARNING AHAMIYATI.....	37
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
O'ZBEKISTONNI MINTAQAVIY TA'LIM VA ILM-FAN HABIGA AYLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	41
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li	
HUDUDIY RIVOJLANISH STRATEGIYALARIGA INNOVATSION KOMPONENTLARNI INTEGRATSIYA QILISH USULLARI	46
Muminov Fazliddin Xusniddin o'g'li	
OROL DENGIZI MEROSI: EKOLOGIK FOJIANI BARQAROR EKOTURIZM IMKONIYATLARIGA AYLANTIRISH	52
Zufarova Nozima	
KORXONALARNING YASHIL MARKETING STRATEGIYASINI ISHLAB CHIQISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	60
Ergashxodjayeva Shaxnoza Djasurovna	
O'ZBEKISTONDA ISHCHI KUCHI BOZORINING TAKRORIY AMAL QILISHINING NAZARIY JIHATLARI	66
Mamaraximov B.E.	
BANK-MOLIYA TIZIMIDA QIMMATLI QOG'OZLAR VA MOLIYAVIY INSTRUMENTLARDAN FOYDALANISH ORQALI GAROV DIVERSIFIKATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	70
Xolbozorov Husniddin Norbek o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TO'QIMACHILIK SANOATIDA MARKETINGNING INNOVATSION KONSEPSIYALARI.....	76
Jumayev Olimjon Sadulloevich, Axmedova Shoxsanam Sindbod qizi	
SAVDO KORXONALARIDA EKOLOGIK MAHSULOTLARNI TARG'IB QILISH VA SOTISHNI RAG'BATLANTIRISH USULLARI	84
Jalalova Dildora Jamolovna	
DIRECTIONS OF FORMING AND PROVIDING A COMPETITIVE EXPORT-ORIENTED ECONOMY IN UZBEKISTAN	87
Asatullaev Khurshid Sunatullaevich, Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna, Abdullayeva Madina Kamilovna	
FROM SCIENCE TO BUSINESS: HOW UNIVERSITIES STIMULATE INNOVATION	94
Prof. A. Bobozhonov, Prof. A.M. Shatre, Assoc. Prof. V. Kirilova Vladimirova, prof. R.Kh. Karlibaeva	
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GREEN TECHNOLOGIES IN UZBEKISTAN BASED ON ADVANCED INTERNATIONAL EXPERIENCE	100
Otamuratov Sarvar	
SPECIFIC FEATURES OF MIGRATION FROM UZBEKISTAN AND PROSPECTS FOR ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT	105
Sabiroya Lola Shavkatovna, Shaislamova Nargiza Kabilovna	

KORXONA BARQAROR AXBOROT TIZIMINI YARATISH QIYINCHILIKLARI.....	112
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	119
Isakov.J.Ya	
CREATION OF A MECHANISM FOR THE DEVELOPMENT AND INTRODUCTION OF A MODEL OF COMPLETE TRANSITION TO THE NETZERO ENERGY SYSTEM IN UZBEKISTAN	127
Makhmudova Guljakhon N., Gulomova Nigora Farxadovna	
УСИЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОГО МЕХАНИЗМА НА СТОИМОСТНУЮ ОЦЕНКУ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА.....	133
Алишер Расулев, Сергей Воронин	
РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: ПЕРСПЕКТИВА И ПРИКЛАДНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИХ ПЕРЕХОДА К МСФО.....	143
Эргашева Шахло Тургуновна	
DEVELOPMENT PROSPECTS OF AGRICULTURAL ECONOMIC ACTIVITY UNDER DIGITAL TRANSFORMATION	151
Boburjon Vafoev	
ENERGETIKA TIZIMIDAGI KORXONALAR MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI.....	157
Matnazar Yusupovich Raximov	
АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ.....	162
Очилова Хилола Фармоновна	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLAR.....	167
Abdullayev Suyun Artikovich	
THE INTERCONNECTION BETWEEN DIGITAL LEARNING PLATFORMS AND THE DIGITAL ECONOMY.....	171
Kuchkarov Takhir Safarovich, Kholmonov Shodiyor Karshiboyevich	
BANK-MOLIYA TIZIMI VA XUSUSIY SEKTORNI RIVOJLANTIRISHDA YANGI TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA BANK FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH IMKONIYATLARI	174
Norov Akmal Ruzimamatovich	
РАЗВИТИЕ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА В РАМКАХ ПЕРСПЕКТИВ ВСТУПЛЕНИЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ	180
У.А.Юлдашева	
ЗЕЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ - ПУТИ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЕННОГО РОСТА В РАМКАХ УСТОЙЧИВОЙ ЭКОНОМИКИ	185
Дехканова Наргиза Шарифовна	
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	192
Ходжаева М.Х.	
TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	199
Akbarova Barno Shuxratovna	
SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH THROUGH TOURISM UNDER THE GREEN ECONOMY FRAMEWORK	204
Jumayev Akbar Mahmudovich	
МАКРОИQTISODIY BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	210
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY SANOAT KORXONALARIDA KORPORATIV MADANIYATNI RIVOJLANTIRISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OPTIMALLASHTIRISH.....	216
Matrizayeva Dilaram Yusupbayevna	
UZBEKISTAN AT THE CROSSROADS OF HISTORY AND GREEN INNOVATION: FROM THE GREAT SILK ROAD TO A SUSTAINABLE FUTURE	220
Avalova Gulshod Murodullayevna	

ГЛАВНЫЕ ВЕКТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	226
Абдуллаева М.К.	
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN THE INDUSTRIAL CLUSTERS SYSTEM IN UZBEKISTAN: MODERN TRENDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS.....	233
Kholikova Rukhsora Sanjarovna	
HUDUDDAGI KICHIK BIZNESNING SAMARALI TARKIBIY TUZILMASINI SHAKLLANTIRISHDA MUTASSADI TASHKILOTLARNING O'ZARO UYG'UN HARAKATINI TASHKIL ETISH.....	239
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
BUSINESS ANALYTICS IN HISTORICAL PERSPECTIVE: LESSONS FROM THE INDUSTRIAL REVOLUTION TO THE DIGITAL AGE	246
Burxonova Sabo Tulanovna	
"COST ENGINEERING"NING NAZARIY ASOSLARI VA UNI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISHDAGI O'RNI.....	252
Zaynitdinova Umida Djalalovna	
FEATURES AND WAYS OF FURTHER DEVELOPMENT OF THE DIGITAL ECONOMY.....	256
Kobilov Alisher, Majidova Irodahon	
ПИЩЕВАЯ ИНДУСТРИЯ УЗБЕКИСТАНА: АГРАРНЫЙ ИМПУЛЬС, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА.....	263
Юлдашев Голибжон Тургунович, Элдорбеков Гофурбек Искандарбек угли	
INCOME INEQUALITY AND MACROECONOMIC DETERMINANTS IN UZBEKISTAN: AN EMPIRICAL ANALYSIS	273
Muhammad Eid Balbaa, Marina Sagatovna Abdurashidova	
РЫНОК ТРУДА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ЗЕЛЕННОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА.....	276
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
EKOLOGIK QO'RIQXONALARDA MONITORING JARAYONLARINING IQTISODIY VA TASHKILIY ANAMIYATI.....	282
Homidov Hamdam Hasan o'g'li	
ГАРМОНИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН В СООТВЕТСТВИИ С МСФО	288
Абдужалилова Дилноз Абдусаттаровна	
SUSTAINABLE TOURISM AND BIODIVERSITY PROTECTION: CASE OF UZBEKISTAN WITHIN THE UNESCO WORLD HERITAGE FRAMEWORK.....	294
Yuldasheva Dilnoza Ulugbekovna	
ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОМАРКЕТИНГА НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ (WILDBERRIES, UZUM MARKET, ЯНДЕКС МАРКЕТ)	300
Юлдашев Жамшид Абрарович	
ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА КАК СТИМУЛ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА УЗБЕКИСТАНА.....	309
Шаюсупова Наргиза Тургуновна	
GLOBALLASHUV SHAROITIDA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANISHI O'ZBEKISTONNING XALQARO SAVDOSIGA VA IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TAHDID SIFATIDA.....	315
Mamatov Mamajan Ahmadjonovich	
SUG'URTA TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA INNOVATSION SUG'URTA MAHSULOTLARINI JORIY QILISH MASALALARI	321
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT BOZORIDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH ORQALI BARQAROR ISTE'MOLNI RAG'BATLANTIRISH	333
Eshmatov Sanjar Azimqulovich	
ИННОВАЦИОННЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИКА	337
Назарова Ра'но Рустамовна, Мусаева Гавхар Ахматжон кизи	
YASHIL IQTISODIYOTDA MEHNAT BOZORI: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISTIQBOLLARI.....	343
Homidjonov Fozilxon Umarxon o'g'li, Haydarov Kamoliddin Baratovich	

GREEN INVESTMENT: PATHWAYS TOWARD A SUSTAINABLE FUTURE.....	348
Odilova Sitora Sayfitdin kizi	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	351
Kutbitdinova Mohigul Inoyatovna	
QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING BARQAROR RIVOJLANISHGA TA'SIRI	356
Metyakubov Azamat Djumanazarovich	
ELEKTR SANOAT KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	361
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
УЧЕТ ЗАТРАТ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	368
Махкамова Саида Гайратовна	
MILLIY HISOBLAR TIZIMIDA INTELLEKTUAL MULK MAHSULOTLARINI MAKROIQTISODIY DARAJADA HISOBGA OLISHNING METODOLOGIK ASOSI.....	375
Sunnatov Muxtor Ne'matovich	
RENEWABLE ENERGY AND MACROECONOMIC STABILITY IN CENTRAL ASIA: PATHWAYS WITHIN THE GREEN ECONOMY	382
Khabibullo Abdullaev	
JAHON SUG'URTA AMALIYOTI ASOSIDA O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORIDA YANGI RIVOJLANISH YO'NALISHLARI.....	387
Abdimovminova Saodat Taxirjonovna	
INTEGRATING DATA SCIENCE INTO GREEN FINANCING AND ECO-INNOVATIONS: ACHIEVING THE GOALS OF UZBEKISTAN-2030	397
Norboev Odil Abraevich, Kungratov Ilmurod Kuzibay ugli	
O'ZBEKISTONDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI DIVERSIFIKATSIYALASH AMALIYOTI VA ISTIQBOLLARI	404
Olimov Maqsudjon Komiljon o'g'li	
СОЗДАНИЕ ЗЕЛЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОРИДОРА В ЕВРОПУ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АЗЕРБАЙДЖАНА, КАЗАХСТАНА И УЗБЕКИСТАНА.....	411
Лала Гамидова Адиль, Арзуман Гусейнов Айдын	
MAHALLA TIZIMIDA AHOLINI OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARIGA BO'LGAN ISTE'MOL TALABLARI MODEL.....	419
S. Qulmatova	
AHOLI ICHKI MIGRATSIYASINING MEHNAT BOZORIGA TA'SIRINI STATISTIK O'RGANISH	427
Mirolimov Mirislom Mirshokir o'g'li	
O'ZBEKISTONDA BANK TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH TENDENSIYALARI VA MUAMMOLARI	434
Jumaniyozova Mukaddas Yuldashevna	
ЗЕЛЁНЫЕ ФИНАНСЫ: ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	438
Фаттахова Муниса	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASI FAOLIYATINI DAVLAT TOMONIDAN MUVOFIQLASHTIRISH VA BOSHQARISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	444
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
MARKETING TADQIQOTLARI ASOSIDA MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORT SALONIYATINI OSHIRISH	452
Xojiyev Elshod Yoqub o'g'li	
СПОСОБЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В ЦЕЛЯХ ПЕРЕХОДА НА РАЗРАБОТКУ ЗЕЛЕННЫХ ИННОВАЦИЙ	459
Юдаков Александр Андреевич	
O'ZBEKISTONNI JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHGA TA'SIRI.....	466
Axmedova N.A.	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KLASTERLAR FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMI	471
<i>Sherkulov Shohruh Erkin o'g'li</i>	
DEVELOPMENT SCENARIOS OF UZBEKISTAN'S ACTIVE LABOR FORCE UNTIL 2030 AND THEIR ECONOMIC IMPLICATIONS.....	476
<i>Ganiev Bakhtiyor Zulfikor ugli, Rakhmonov Bekzod Sharibjon ugli</i>	
РАЗВИТИЕ ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ФАКТОР СТИМУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЖЕНЩИН В УЗБЕКИСТАНЕ	481
<i>Дониерова Фотимабону Алишер кизи</i>	
YASHIL ENERGETIKA VA UNING IQTISODIY TARAQQIYOTDAGI O'RNI	488
<i>Babadjanova Malika Ruzimova</i>	
BENCHMARKING IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY: STRATEGIES FOR SUSTAINABLE COMPETITIVENESS	492
<i>Abdurashidova Nigora</i>	
УЗБЕКИСТАН СТРЕМИТСЯ К УСТОЙЧИВОМУ ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РОСТУ, ВНЕДРЯЯ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ	498
<i>Сагдуллаева Гулнора Ботыровна</i>	
O'ZBEKISTONDA FAOLIYAT YURITAYOTGAN KOMPANIYALARNING GLOBAL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'NALISHLARI.....	502
<i>Sharipov Ixtiyor Baxtiyorovich</i>	
ZAIF BANDLIKDAN UNUMLI BANDLIK SARI TRANSFORMATSIYA: O'ZINI O'ZI BAND QILISH	507
<i>Qurbonov Samandar Pulatovich</i>	
ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ: ТЕКУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ.....	514
<i>Меҳрибан Самедова Тофик</i>	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING MEHNAT UNUMDORLIGINI OSHIRISHGA TA'SIRI	521
<i>Zafar Alisherovich Mamadiev, Nodira Isametdinovna Xasanxonova</i>	
SAVDO KORXONALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINI XALQARO STANDARTLARGA INTEGRATSIYA QILISH MEKANIZMLARI.....	526
<i>Ablazov Lazizbek Abdiquosimovich</i>	
TIJORAT BANKLARINING TRANSFORMATSIYASI JARAYONINI TAKOMILLASHTIRISH.....	530
<i>Ziyadullaev Z.</i>	
TO'LOV TIZIMI KONSEPTUAL MODELINING SHAKLLANISH TAMOYILLARI	537
<i>Toshniyozov Sherali Kamoliddinovich</i>	
STAFF PERFORMANCE EVALUATION BASED ON KPI SYSTEM INDICATORS.....	546
<i>Rakhmatullaeva Shakhnoza Khamidovna, Sadriddinova Sevinchkhon</i>	
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY IN THE CONTEXT OF GLOBAL ECONOMIC TRENDS	555
<i>Svetlana Yurievna Shatokhina</i>	
MILLIY TARBIYA OMILLARI VA MILLIY MADANIY YONDASHUV ASOSIDA TALABALARDA O'QUV TASHABBUSKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-AMALIY ASOSLARI.....	560
<i>Azimova Nilufar Nuriddinovna</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI TA'MINLASHDA BANK RESURSLARINING ROLI	567
<i>Xodjayeva Jeyrona Ravshonbek qizi</i>	
O'QUV DASTURINI INTEGRATSIYALASH VA YASHIL KO'NIKMALARNI RIVOJLANTIRISH: AKADEMIK VA SANOAT O'RTASIDAGI TAFOVUTNI YOPISH	572
<i>Qo'ziqulova Dilfuzaxon Maxammatisaqovna</i>	
DIGITAL TRANSFORMATION AND DIGITAL PLATFORMS AS A KEY FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS ENTITIES	580
<i>Rizayeva Nilufar Oblakulovna</i>	

IQTISODIY OLIY TA'LIMDA STRATEGIK INNOVATSIYALAR: YASHIL KO'NIKMALARNI MILLIY VA GLOBAL BARQARORLIK MAQSADLARI BILAN MUVOFIQLASHTIRISH	585
<i>Xasanova Zarina Maxamadaliyevna</i>	
MARKAZIY OSIYODA YASHIL IQTISODIYOT: BARQAROR RIVOJLANISH YO'LIDAGI TO'SIQLAR VA ISTIQBOLLAR.....	594
<i>Aminov Shovkat O'ktam o'g'li</i>	
ПЕСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗЕЛЁНЫХ ОБЛИГАЦИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	598
<i>Саидахмедова Аида Мирзаевна</i>	
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СНИЖЕНИЕ РИСКОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ НА ОСНОВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАНЗАКЦИЙ В ФИНАНСОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ СИММЕТРИЧНЫХ КРИПТОСИСТЕМ.....	605
<i>Раҳимбердиев Қ.Б.</i>	
ИНТЕГРАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ И СТРАХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА	612
<i>Ш.Ф.Кобилжонова</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАПИТАЛА ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И ЧАСТНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	618
<i>Д.А.Юлдашева</i>	
РОЛЬ БАНКОВСКО-ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ И СТРАХОВЫХ МЕХАНИЗМОВ В СТИМУЛИРОВАНИИ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОГО СЕКТОРА	624
<i>Г.Т.Ахмедова</i>	
SUG'URTA BOZORI FAOLIYATINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TRANSFORMATSIYALASH VA UNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	630
<i>Saidov Farrux Faxriddinovich</i>	
OPPORTUNITIES TO ENSURE SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE ENERGY SECTOR THROUGH THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY.....	635
<i>Ulashov Aliboy Rashid ugli, Istamova Nasiba Narzillo kizi</i>	
INKLYUZIV OLIY TA'LIMDA MUSTAQIL ISHLASH JARAYONINI TASHKILLASHTIRISH.....	641
<i>Akbarova Kamola Abdujabbor qizi</i>	
YOUTH-DRIVEN PATHWAYS TO GREEN EMPLOYMENT: A THEORETICAL EXAMINATION OF INCLUSIVE ECONOMIC STRATEGIES	646
<i>Suvpulatov Ozodjon Alijon ugli</i>	
KICHIK BIZNES INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY TAJRIBALAR VA UNING O'ZBEKISTON UCHUN AHAMIYATI	651
<i>Botirova Xulkar Olimjonovna</i>	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA BARQAROR RIVOJLANISH KLASTERLARI: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR.....	655
<i>Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi</i>	
BIOTECHNOLOGICAL SOLUTIONS IN URBAN PLANNING: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF "LIQUID TREES"	660
<i>Nosirkulov Asadjon Ahmadjon ugli</i>	
YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHDA TIKLANADIGAN ENERGIYA MANBALARINING O'RNI.....	663
<i>Fayziyeva Dilso'z Bahodirovna</i>	
KREDIT PORTFELIDA MUAMMOLI KREDITLAR ULUSHINI KAMAYTIRISH YO'LLARI	668
<i>Salixova G.J</i>	
O'ZBEKISTONDA KANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISHDA YASHIL MARKETING STRATEGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	672
<i>Boboyorova Maftuna Xaqqul qizi, Boboyorov Islombek Xaqqul o'g'li</i>	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH METODLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	675
<i>Xusniddinov Yorqinjon Muhiddin o'g'li</i>	

MODA SANOATIDA CRM TIZIMLARINI ELEKTRON SAVDO PLATFORMALARI BILAN UYG'UNLASHTIRISHDAGI TO'SIQLAR	679
Xalilova Nafisa Komilovna	
ENHANCING FOREIGN ECONOMIC RELATIONS AS A DRIVING FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY	683
Khaitova Feruza Bahrom kizi	
MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARIDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIGA TA'SIRI	687
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
BUXORO VILOYATIDA HUNARMANDCHILIK FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: TAHLIL VA ISTIQBOLLAR.....	693
Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	
SANOATNI RIVOJLANTIRISHNING MEXANIZMLARI TURLARI VA OLIMLARNING YONDASHUVLARI	698
Ne'matov Shoxruxbek Ma'murjon o'g'li	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	703
Norova Nozima Nabiyevna	
O'ZBEKISTON BANK-MOLIYA TIZIMIDA REAL SEKTORNI KREDITLASH MEXANIZMLARINI SAMARALI JORIY ETISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJIGA TA'SIRI.....	709
Abduxomidov Ikromjon Maxamadin o'g'li	
MOLIYA TIZIMIDA BOJ-TARIF SIYOSATINI TAKOMILLASHTIRISH VA XUSUSIY SEKTOR RIVOJLANISHIGA TA'SIRI (OZIQ-OVQAT IMPORTI MISOLIDA).....	715
Rizaev Mirmahmud Xotamjanovich	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	721
Charos G'ayratova	
ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАПИТАЛА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ «ЗЕЛЁНОЙ» ЭКОНОМИКИ.....	727
Г.А.Хайитбаева	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA TIJORAT BANKLAR TOMONIDAN TADBIRKORLIK FAOLIYATINI KREDITLASH.....	734
Tajiddinov Jamshiddin Shamsutdinovich	
IQTISODIYOTNING TARKIBIY TRANSFORMATSIYASIGA XORIJIY INVESTITSIYALAR TA'SIRINI BAHOLASH MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	738
Shodiboyeva Dilzoda Farhodjon qizi	
MOLIYA TIZIMI BARQARORLIGI VA BUDJET TUSHUMLARINI OSHIRISHDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING AHAMIYATI.....	743
Aktamov Akbarjon Aslan o'g'li	
ENSURING SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN THE TRANSITION TO A GREEN ECONOMY: AN ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CARBON EMISSIONS AND ECONOMIC DEVELOPMENT.....	748
Shakhriddinova Sitara Tolibjon kizi	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDA TIJORAT BANKLARIDA INVESTITSIYA LOYIHALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ESG TAMOYILLARINING ROLI	760
Ostonaqulova Gulchehraxon Muhammadyoqub qizi	
YASHIL IQTISODIYOT TAMOYILLARI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA YETKAZIB BERISH STRATEGIYALARINI ISHLAB CHIQISH	769
Yusupov Ulug'bek Mamayusupovich	
YASHIL IQTISODIYOT KONTEKSTIDA MAKROIQTISODIY BARQARORLIKNI MUSTAHKAMLASH: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI.....	776
Isroilov Islomiddin Kamoliddin o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SPORT TASHKILOTLARINING YANGI BIZNES MODELLARINI ISHLAB CHIQISH	782
G'ulomov Musirmon	
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOTGA XORIJIY INVESTISIYALARNI JALB ETISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA ISTIQBOLLARI	786
Sharipova Shahnoza Baxtiyorovna	
O'ZBEKISTONDA INVESTISIYA MUHITIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA INVESTISIYALARNING IQTISODIYOTGA JALB ETILISH HOLATI TAHLILI	795
Karimova Qunduz Atanazarovna	
O'ZBEKISTON TURISTIK XIZMATLAR BOZORIDA BANDLIK TRANSFORMATSIYASINI VA UNI TARTIBGA SOLISH HOLATINI TAHLIL QILISH	804
To'xtayeva Xurshida Farxodovna	
INVESTITSIYA LOYIHALARIGA TA'SIR QILUVCHI INVESTITSIYA RISKLARINI BAHOLASH.....	811
Zohidova Ruksora Komiljon qizi	
ТИПЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ РАЗВЕДОК: ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	817
Эсанов Шохрух Отабекович	
FACE RECOGNITION PROGRAM IN PYTHON.....	823
Khurramova Maftunakhon Zhurabekovna, Khurramov Azizjon Bakhodir ugli	
FORMATION OF ACCOUNTING POLICY FOR INTANGIBLE ASSETS.....	827
Farxod T. Abduvaxidov, Ramazon A. Abdurakhmanov	
O'ZBEKISTON EKSPORT TARKIBINI YUQORI QO'SHIMCHA QIYMATLI MAHSULOTLARGA O'TKAZISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH.....	834
Raximov Eshmurod Normuradovich	
EKSPORT FAOLIYATIDA ERKIN IQTISODIY ZONALARNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	838
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
TURIZM KLASTERLARIDA TIBBIY XIZMATLAR INTEGRATSIYASI: XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON AMALIYOTI	841
Yazdanova Shohista Tuyg'un qizi Farxodova Shohnoza Umidbek qizi	
O'ZBEKISTON HAVO TRANSPORTI TIZIMINING JAHON IQTISODIYOTIDAGI O'RNI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	850
Azimova Moxinur Nozimovna	

TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA FOIZ RISKINING TA'SIRI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Isakov.J.Ya

TDIU professori

el.pochta 6533583@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada tijorat banklari faoliyatidagi foiz riski tushunchasi va uning bank faoliyatiga ko'rsatadigan ta'siri har tomonlama tahlil qilinadi, tijorat banklarida foiz riski bo'yicha zamonaviy yondashuvlar va uning bank faoliyatiga ko'rsatadigan ta'sirining amaldagi holatiga e'tibor qaratiladi, shuningdek ilmiy-amaliy tavsiyalar taqdim etiladi.

Kalit so'zlar: tijorat banklari, foiz riski, kreditlar, bank faoliyati ko'rsatkichlari, kredit portfeli, muammoli kreditlar.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the concept of interest rate risk in the activities of commercial banks and its impact on banking operations. It highlights modern approaches to interest rate risk in commercial banks and examines the current state of its impact on banking activities. In addition, scientific and practical recommendations are presented.

Key words: commercial banks, interest rate risk, loans, banking performance indicators, loan portfolio, non-performing loans.

Аннотация: В данной статье всесторонне анализируется понятие процентного риска в деятельности коммерческих банков и его влияние на банковскую деятельность. Уделяется внимание современным подходам к процентному риску в коммерческих банках и текущему состоянию его воздействия на банковскую деятельность. Кроме того, представлены научно-практические рекомендации.

Ключевые слова: коммерческие банки, процентный риск, кредиты, показатели банковской деятельности, кредитный портфель, проблемные кредиты.

KIRISH

Hozirgi zamonaviy bank tizimida tijorat banklari iqtisodiyotning barqaror rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ular moliyavi vositachi sifatida aholi, biznes subyektlari va davlat o'rtasidagi moliyaviy munosabatlarni tartibga solishda hal qiluvchi o'ringa ega. Tijorat banklari faoliyatidagi asosiy foyda manbai bo'lgan kredit operatsiyalari, o'z navbatid, turli bank risklari, xususan foiz riskiga duch keladi.

Darhaqiqat, tijorat banklari faoliyatiga ko'plab bank risklari ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lib, ular orasidan foiz riski, kredit riski va likvidlik riski kabi asosiylarini ajratib ko'rsatish mumkin. Bunday risklar orasidan foiz riski tijorat banklarining faoliyatiga eng katta ta'sir ko'rsatadigan risk bo'lib, u foiz stavkalari (asosiy foiz stavkasi, kreditlar va depozitlar bo'yicha foiz stavkalari) dagi o'zgarishlar yoki tebranishlar natijasida bankning asosiy daromad ko'rsatkichi, ya'ni bank marjasining kamayishi yoki yo'qolishi xavfidir. Bu xavf kreditlar va depozitlar, qayta moliyalashtirish, aktivlar va majburiyatlar o'rtasidagi o'zaro notengliklar orqali yuzaga kelishi mumkin. Shu

sababli, tijorat banklarida foiz riskini aniqlash, baholash va samarali boshqarish bank faoliyatining smaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi.

Mazkur maqolada tijorat banklari faoliyatidagi foiz riski tushunchasi ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etiladi hamda uning tijorat banklariga faoliyati ko'rsatkichlariga ko'rsatadigan ta'siri amaliy nuqtai-nazardan tahlil qilinadi. Shuningdek, amaldagi holat tahlili asosida mamlakatimiz tijorat banklarida foiz riski bilan bog'liq muammo va kamchiliklar ko'rib chiqiladi hamda ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tijorat banklarida foiz riski xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislar tomonidan faol ravishda o'rganib kelinayotgan muammolardan biri bo'lib, quyida bu boradagi ilmiy-nazariy yondashuv va qarashlarning qisqacha tahlilini keltirib o'tamiz.

AQSh lik tadqiqotchi Jon Stefensning fikriga ko'ra, foiz stavkalarining o'sishi tijorat banklarining asosiy daromad manbai hisoblangan sof foiz daromadiga ta'sir ko'rsatish orqali ularning foydasini xavf ostiga quyadi. Bundan tashqari, foiz stavkalarining o'sishi depozit fondi xarajatlarining oshishi sharoitida tijorat banklari aktivlari, majburiyatlari va balansdan tashqari instrumenlarining asosiy qiymatini pasaytiradi. Bu ayrim tijorat banklarining likvidligi va kapitaliga salbiy ta'sir ko'rsatish orqali ularni qo'llaydigan chora – tadbirlari va kapital darajalarini yangilash va kuchaytirishga majbur qiladi. Tadqiqotchining qo'shimcha qilishicha, tijorat banklari foiz riski bo'yicha hisobotlarning aniq va ochiq bo'lishini ta'minlash uchun o'z hisobot infratuzilmasining samaradorligini ham baholab borishadi [1].

AQSh lik olimlar Grant E. Rozenberger va Peter Zimmermanning qayd etishicha, moliyaviy muassasalar (shu jumladan, tijorat banklari) ko'pincha qat'iy belgilangan nominal foiz stavkalarida kredit beradilar. Bozor foiz stavkalari ko'tarilganda, bunday qat'iy stavkali kreditlarning qiymati pasayadi, chunki, ular beradigan daromad boshqa qat'iy daromad manbalariga qaraganda pastroq qiymatga ega bo'ladi. Xuddi shu holat qimmatli qog'ozlarga ham tegishli. Olimlarning aytishicha, AQSh dagi Silikon vodiysi banki (SVB) ning inqirozga yuz tutishiga asosiy sabab bo'lib uning uzoq muddatli qimmatli qog'ozlarga kiritgan investisiyalaridan ko'rgan yirik zararlari bo'ldi.

Grant E. Rozenberger va Peter Zimmerman o'z fikrlarini davom etish uchun quyidagi savolni ilgari surishadi: Nima uchun foiz riski moliyaviy muassasalar (shu jumladan, tijorat banklari) uchun muammoli hisoblanadi? Ularning javoblariga ko'ra, odatda, moliyaviy muassasalar uchun aktiv yaqin kelajakda sotilmaguniga qadar bozordagi o'zgarishlar natijasida kelib chiqadigan yo'qotishlarni o'z hisobvaraqlarida zudlik bilan hisobga olish talab etilmaydi. Bir qarashda, agar moliyaviy muassasa aktivni ushlab turishni davom ettirmoqchi bo'lsa, u holda bu hech qanday qiyinchilik tug'dirmaydi; biroq, bu moliya muassasalarining amaldagidan ko'ra yaxshiroq kapitallashuvini ham anglatmaydi [2]. AQSh lik olimlar ushbu muammoning kamida uchta sababini aniqlashgan bo'lib, ular 1 – rasmda o'z ifodasini topgan.

Rossiyalik tadqiqotchi Samoylov N. A. ning fikricha, foiz riski deyarli barcha kompaniyalar uchun xos bo'lib, ular orasidan yuqori qarz yukiga ega bo'lgan kompaniyalar bunday riskka eng ko'p duchor bo'lishadi, tijorat banklari bo'lsa aynan shunday kompaniyalardir. Uning aytishicha, so'nggi paytlarda kreditorlar kredit shartnomalarida foizlarni qoplash koeffisientining miqdori to'g'risidagi punktini tobora ko'proq kiritishayotgan bo'lib, bu ko'rsatkich kompaniya foydasining foizlarni to'lash xarajatlaridan qanchalik ortiq ekanligini belgilab beradi. Agar kompaniyada bu ko'rsatkich shartnomada belgilangan miqdordan pastga tushsa, u holda bank shartnomaga ko'ra kreditni qoplashni talab qilish yoki foiz stavkasini oshirish huquqiga ega bo'ladi. Buning natijasida kompaniyada likvidlik bilan bog'liq jiddiy muammolar yuzaga kelishi mumkin bo'lib, bu oxir – oqibatda uni bankrotlikka olib borishi mumkin [3].

Rossiyalik tadqiqotchining fikridan shuni bilish mumkinki, tijorat banklari o'zini foiz riskining tahdidlaridan asrash maqsadida o'z mijozlarining zarariga ishlaydigan usullarni qo'llashgacha borishayotgan bo'lib, bu Rossiyada ham tijorat banklari faoliyatini takomillashtirish zarurati yuzaga kelganligidan dalolat beradi.

Rossiyalik olim Soloveva N. E. va tadqiqotchi Golubsova Yu. A. ning fikrlariga ko'ra, foiz riski foiz stavkalarining o'zgarishi natijasida yuzaga keladi. Ushbu risk bozor stavkalarining o'zgarishi va ularning bank daromadlariga ta'siri tufayli aktivlar yoki majburiyatlarni qayta baholash imkoniyatida namoyon bo'ladi. Bunday holatlar stavkalar pasayganda yoki ko'tarilganda, qat'iy belgilangan foiz stavkalari to'lovlar amalga oshirib bo'linganidan keyin yoki belgilangan muddatdan keyin o'zgaruvchan bo'lib qolganda yoxud o'zgaruvchan foiz stavkalari ikki qayta ko'rib chiqish sanalari o'rtasida o'zgarimas bo'lganda yuzaga keladi. Shuni yodda tutish kerakki, aktivlar va majburiyatlar bo'yicha foiz stavkalarining ikki qayta ko'rib chiqish sanalari o'rtasida davr bir xil yoki doimiy bo'lmaydi. Bu kabi holatlar, shuningdek bozor va tartibga solish natijasida yuzaga keladigan o'zgarishlar foiz riskining paydo bo'lishiga sabab bo'ladi [4].

1– rasm. Tijorat banklari kapitallashuvining oshishiga foiz riskining ta'sir ko'rsatish sabablari [5]

Mahalliy olim va tadqiqotchilar Yuldasheva I. Z., Xojimuxamedova Sh. I. va Baxodirov O. N. larning qayd etishicha, tijorat banki faoliyatining daromadli bo'lishi yoki yuqori daromadlilikka ega bo'lishi foiz riski darajasiga bog'liq bo'lib, banklar o'z faoliyati jarayonida bu riskka doimo duch kelishadi. Bank tizimi mamlakat iqtisodiyotining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lganligi tufayli, tijorat banklari faoliyatining samaradorligini oshirishda foiz riskini to'g'ri boshqarish nihoyat darajada muhim ahamiyat kasb etadi [6].

1 – jadval. Maxsus foiz riskini aniqlash ma'lumotlari [7]

Instrumentlar toifasi	Qimmatli qog'ozlar shakllari	Risk koeffitsienti, %
Davlat	Risksiz moliyaviy instrumentlar (AAA reytingdan AA - reytinggacha)	0
	Past riskli (A+ reytingdan VVV- reytinggacha) va so'ndirilishi muddati 6 oygacha bo'lgan moliyaviy instrumentlar	0,25
	Past riskli (A+ reytingdan VVV- reytinggacha) va so'ndirilish muddati 6 dan 24 oygacha bo'lgan moliyaviy instrumentlar	1
	Past riskli (A+ reytingdan VVV- reytinggacha) va so'ndirilish muddati 24 oydan yuqori bo'lgan moliyaviy instrumentlar	1,60
	Oshirilgan riskli moliyaviy instrumentlar (VV+ reytingdan V- reytinggacha)	8
	Oshirilgan riskli moliyaviy instrumentlar (V- reytingdan past)	12
	Reytingga ega bo'lmagan moliyaviy instrumentlar	8
Qabul qilingan	So'ndirilish muddati 6 oygacha bo'lgan moliyaviy instrumentlar	0,25
	So'ndirilish muddati 6 oydan 24 oygacha bo'lgan moliyaviy vositalar	1
	So'ndirilish muddati 24 oydan yuqori bo'lgan moliyaviy instrumentlar	1,60
Boshqa	Oshirilgan riskli moliyaviy instrumentlar (VV+ reytingdan V- reytinggacha)	8
	Yuqori riskli moliyaviy vositalar (V-reytingdan past)	12
	Reytingga ega bo'lmagan moliyaviy instrumentlar	8

Mahalliy olim Xaydarov Z. Sh. ning xulosa qilishicha, O‘zbekistonda foiz stavkalari va qimmatli qog‘ozlar bozori rivojlanmaganligi sababli tijorat banklari regulyativ kapitalining etarligini hisoblashda foiz stavkalari bozori riski va qimmatli qog‘ozlar bozori riski kabi xalqaro ko‘rsatkichlar hisobga olinmaydi. 2017 yilning sentyabr oyidan boshlab O‘zbekiston iqtisodiyotini erkinlashtirish munosabati bilan tijorat banklari kapitalining etarligini hisoblashda foiz stavkalari va qimmatli qog‘ozlar bozorlari riskini hisobga olish zarur bo‘lib, bu butun bir bank risklarining kamayishiga va banklarning moliyaviy barqarorligiga olib keladi, shuningdek O‘zbekiston tijorat banklarining xalqaro moliyaviy bozorga chiqishi va mamlakat iqtisodiyotida investision faollik sharoitida ushbu banklarning likvidlik muammosini hal etishga ko‘maklashadi [8].

Mahalliy mutaxassis Saitqulov A. N. ning fikriga ko‘ra, mamlakatimizda banklarning samarali faoliyatini ta‘minlovchi asosiy omil bo‘lgan – foiz riski bo‘yicha etarlicha mexanizmlar ishlab chiqilmaganligi va takomillashmaganligi ham real iqtisodiyotga qilinayotgan investisiyalar salmog‘iga salbiy ta‘sir etmoqda. Shu sababdan, u foiz riskining tavsifini ochib berishni o‘zi uchun muhim hisoblab, maxsus foiz riskini aniqlash jadvalini taqdim etadi (1-jadvalga qarang). Uning aytishicha, maxsus foiz risklari moliyaviy instrumentlarning joriy bozor qiymatini 1-jadvalda keltirilgan risk koeffisientiga ko‘paytirish natijasida aniqlanadi [9].

Umuman olganda, xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislarning tijorat banklarida foiz riski bo‘yicha qilgan xulosalaridan kelib chiqqan holda shuni aytish mumkinki, foiz riski tijorat banklarining faoliyatiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan eng asosiy risk bo‘lib, u tijorat banklarining daromadlilik darajasini belgilab beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqola xalqaro IMRAD tuzilmasi talablariga rioya etilgan holda tayyorlangan bo‘lib, unda asosan uchta tadqiqot usuli qo‘llanildi: ilmiy – nazariy tahlil usuli, nazariy-amaliy tahlil usuli va iqtisodiy – statistik tahlil usuli. Ilmiy – nazariy tahlil usuli asosan maqolaning “Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” qismi uchun to‘plangan ma‘lumotlarni tahlil qilishda ishlatilgan bo‘lsa, iqtisodiy – statistik tahlil usuli maqolaning “Tahlil va natijalar muhokamasi” qismi uchun to‘plangan ma‘lumotlarni tahlil qilishda ishlatildi. Nazariy-amaliy tahlil usuli bo‘lsa maqolaning ushbu ikkala qismida ham ishlatildi.

Ilmiy maqola uchun ma‘lumotlarni to‘plash jarayonida asosan birlamchi va ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanildi. Birlamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda tijorat banklarining faoliyati bilan bog‘liq bo‘lgan mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislar bilan o‘zaro suhbatlar uyushtirilgan bo‘lsa, ikkilamchi tadqiqot manbalaridan foydalanishda Google, Google Scholar va Yandeks qidiruv tizimlari, Markaziy bank va tijorat banklari rasmiy vebsaytlari, shuningdek tegishli tashkilotlarning hisobotlari va statistik byulletenlariga murojaat qilindi.

TAHLIL VA NATIJALAR MUHOKAMASI

Biz yuqoridagi “Mavzuga oid adabiyotlar tahlili” da xorijlik, MDH hamda mahalliy olim, tadqiqotchi va mutaxassislarning qilgan xulosalaridan tijorat banklaridagi foiz riski asosan foiz stavkalaridagi o‘zgarish yoki tebranishlar natijasi ekanligi xususida aniq tasavvurga ega bo‘ldik. Tadqiqot muammosi foiz riskining tijorat banklari faoliyati ko‘rsatkichlariga ta‘sirini o‘rganishga qaratilganligi bois, ushbu paragrafda foiz riskining yuzaga kelishiga sabab bo‘ladigan Markaziy bank asosiy foiz stavkasi, kredit va depozitlar bo‘yicha foiz stavkalari tahliliga emas, balki tijorat banklari faoliyatining amaldagi holatiga foiz riskining ta‘sir darajasi qanday ekanligi tahliliga asosiy urg‘uni beramiz.

Endi e‘tiboringizni quyidagi 2-jadvalga qaratmoqchimiz.

2- jadval. O‘zbekiston bank tizimining 2022 – 2024 yillardagi umumlashtirilgan balans ko‘rsatkichlari [10]

Ko‘rsatkichlar	2022		2023		2024	
	trln so‘m	mlrd doll.	trln so‘m	mlrd doll.	trln so‘m	mlrd doll.
Aktivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Likvidli aktivlar	10,7	1,0	19,3	1,7	20,2	1,6
Kredit tashkilotlaridagi mablag‘lar	69,6	6,4	91,9	8,2	86,5	7,0
Investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar	19,6	1,8	31,5	2,8	32,5	2,6
Mijozlarga kreditlar	316,4	29,2	378,9	33,8	457,8	37,1

Asosiy vositalar	11,0	1,0	14,2	1,3	19,9	1,6
Boshqa aktivlar	17,3	1,7	21,1	1,8	35,3	3,0
Passivlar	444,9	41,1	556,7	49,6	652,2	52,9
Mijozlarning mablag'lari	156,2	14,4	216,7	19,3	241,7	19,6
Moliyaviy tashkilotlarning mablag'lari	192,4	17,8	229,0	20,4	270,3	21,9
Chiqarilgan qimmatli qog'ozlar	10,6	1,0	10,9	1,0	13,2	1,1
Subordinar qarz majburiyatlari	4,2	0,4	6,6	0,6	9,7	0,8
Boshqa majburiyatlar	10,6	1,0	13,9	1,2	20,2	1,6
Kapital	70,9	6,5	79,6	7,1	97,1	7,9

Ushbu jadvalda bank tizimining umumlashtirilgan balans ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, bunday tahlilni amalga oshirishning asosiy sababi shundaki, foiz riski bank aktivlari va passivlariga muhim ta'sir ko'rsatadi. Jadvaldan ko'rinib turganidek, likvidli aktivlar bilan investisiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar 2024 yilda 2023 yilga nisbatan o'sish tendensiyasiga ega bo'lgan bo'lsada, biroq valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlar oqibatida dollarda hisoblaganda bu pasayish tendensiyasini ko'rsatmoqda.

Mana shu erning o'zida foiz riskining bank operasion faoliyatiga salbiy ta'sirini kuzatish mumkin. Chunki, valyuta ayirboshlash kursidagi o'zgarishlar foiz riskiga bevosita bog'liq bo'lib, buning oqibatida bank faoliyati uchun muayyan yo'qotishlar yuzaga kelishi mumkin. Shu bois, valyuta ayirboshlash kurslaridagi tebranishlarni to'g'ri prognoz qilish tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotining muhim qismlaridan biriga aylanishi kerak.

Jadvalga e'tibor qaratsangiz so'nggi yillarda tijorat banklari kapitalining muntazam o'sishi kuzatilgan bo'lib, bu tijorat banklarida foiz riski tahdidlariga qarshi kurashish yoki boshqacha qilib aytganda foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish maqsadida amalga oshirilayotgan ishlarning ijobiy samarasidir. Bunday ishlar quyida keltirib o'tilgan:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yilning 5 noyabrda imzolangan yangi tahrirdagi "Banklar va bank faoliyati" to'g'risidagi Qonun ham so'nggi uch yilda tijorat banklari kapitalining oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ushbu Qonunga ko'ra, 2023 yilning 1 sentyabridan 2025 yilning 1 yanvarigacha bo'lgan davrda tijorat banki ustav kapitalining minimal hajmi quyidagi tartibda bosqichma – bosqich oshirilishi shart etib belgilandi:

- 2023 yil 1 sentyabrgacha - 100 mlrd so'm;
- 2023 yil 1 sentyabridan - 200 mlrd so'm;
- 2024 yil 1 apreldan - 300 mlrd so'm;
- 2025 yil 1 yanvardan – 500 mlrd so'm [11].

Markaziy bank 2020 yildan boshlab tijorat banklariga ustav kapitalining minimal hajmini Qonunda belgilangan miqdorlargacha etkazish va yangi talablarni bajarish bo'yicha tavsiyalar bera boshladi. U etarli hajmdagi ustav kapitaliga ega bo'lmagan tijorat banklariga yangi talablarga mos kelish uchun boshqa banklar bilan birlashishni tavsiya qildi. Aks holda, ulardan bank faoliyatini amalga oshirishga ruxsat beruvchi lisenziyani qaytarib olishini ma'lum qildi (2-rasmda 2023 yilning 1 may holatiga ko'ra ustav kapitali 200 mlrd so'mdan kam bo'lgan tijorat banklari to'g'risida ma'lumot keltirilgan). Markaziy bankning yangi tahrirdagi "Banklar va bank kapitali to'g'risida" gi Qonun ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan aynan shu kabi chora – tadbirlari 2021 – 2023 yillarda tijorat banklari kapitalining oshishiga muhim turki bo'ldi.

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 13 apreldagi "Kapital bozorini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6207-sonli Farmoni [12], 2022 yil 17 yanvardagi "Kapital bozorini qo'llab-quvvatlashning samarali mexanizmlarini joriy etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" gi PQ – 90 – sonli Qarori [13] va 2024 yil 19 apreldagi "Iqtisodiyotda davlat ishtirokini qisqartirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida" gi PQ – 162 – sonli Qarori [14] bilan Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki, Xalq banki, Agrobank, Mikrocreditbank va Qishloq qurilish bank (hozirgi Biznesni rivojlantirish banki) kabi davlat tasarrufidagi tijorat banklari aksiyalarini fond birjalari orqali ommaviy joylashtirishga tayyorgarlik ishlari olib borilayotganligi ham ushbu banklar kapitalining oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi;

- to'rtta tijorat banki birinchi marta evroobligasiyalar chiqarishib, xalqaro kapital bozorida 1 milliard dollar atrofidagi mablag'ni jalb etishga muvaffaq bo'lishdi [15].

2- rasm. Ustav kapitalining minimal hajmi 200 mlrd so'mdan kam bo'lgan tijorat banklari (2023 yilning 1 may holatiga) [16]

Endi e'tiboringizni 3-jadvalga qaratmoqchimiz. Ushbu jadvalda O'zbekiston bank tizimining 2022-2024 yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari tahlil qilingan bo'lib, foiz riski tijorat banklarining foydalilik va operasion faoliyat (asosiy faoliyat) dan ko'radigan daromadlariga katta tahdid solishi mumkinligi nuqtai-nazaridan kelib chiqqan holda ushbu ko'rsatkichlarni ham tahlil qilishga qaror qildik. Jadvaldan ko'rinib turibdiki, so'nggi 3 yil davomida, mamlakat bank tizimining sof foydasi muntazam ravishda o'sish bilan xarakterlangan bo'lib, bunga quyidagi sabablarni keltirish mumkin:

- yuqorida aytib o'tganimizdek, Markaziy bank tomonidan olib borilgan qat'iy pul-kredit siyosati, inflyasiya darajasining pasayishi hamda tashqi iqtisodiy faoliyatdagi o'zgarishlarning mamlakat iqtisodiyoti uchun ijobiy tomonga siljiy boshlagani kabilar natijasida asosiy foiz stavkasining pasayganligi. Shuni alohida ta'kidlash joizki, Markaziy bank asosiy stavkasining kamaytirilishi tijorat banklari daromadining oshishiga ijobiy ta'sirini ko'rsatdi;

- so'nggi uch yil davomida bank sektorini qayta isloh etish uchun amalga oshirilgan ishlar natijasida tijorat banklarining kapitali ko'paydi (2 – jadvalga qarang);

3 – jadval. O'zbekiston bank tizimining 2022 – 2024 yillardagi foyda va zarar to'g'risidagi umumlashtirilgan hisobot ko'rsatkichlari [17]

Ko'rsatkichlar	2022		2023		2024	
	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.	trln so'm	mlrd doll.
Sof foizli daromadlar	16595	1531	24162	2152	28996	2350
Sof foizsiz daromadlar	12307	1136	21370	1904	28781	2333
Ko'rilishi mumkin bo'lgan kredit zararlarini baholash	12221	1128	13863	1235	18413	1492
Ko'rilishi mumkin bo'lgan nokredit zararlarini baholash	333	31	4213	375	4645	376
Operasion xarajatlari	10998	1015	14877	1325	19563	1586
Daromad solig'i	1465	135	2587	230	2775	225
Foydaga tuzatishlar	0	0	1	0	0	0
Sof foyda	3885	359	9993	890	12380	1003

- potensial risklar, shu jumladan foiz riskining tijorat banklari kapitali va likvidligiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini minimallashtirish maqsadida tijorat banklarining faoliyati doimiy ravishda Jahon banki ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan nazorat indikatorlari va Xalqaro valyuta jamg'armasining moliyaviy barqarorlik indikatorlari asosida tahlil kilib turildi, shuningdek turli xil ssenariylar bo'yicha stress – testlar o'tkazildi;

- bu stress – testlarning natijalariga ko'ra tijorat banklarining aktivlarini ishonchli baholashni o'tkazish, zarar ko'radigan vaziyatlar uchun etarlicha zaxiralarni shakllantirish, eng yirik mijozlarning moliyaviy holatini monitoring qilish, muammoli kreditlarni undirish tizimini takomillashtirish, bank faoliyatiga tegishli bo'lmagan mulkni bank balansidan chiqarish, xarajatlarni optimallashtirish, shuningdek kapital va likvidlik buferlarini o'z vaqtida shakllantirish bo'yicha tegishli chora – tadbirlar amalga oshirildi;

- resurslarning narxlarini o'sib borayotgan va tashqi resurs bozorlarida raqobat kuchayib borayotgan sharoitda iqtisodiyotning kreditlarga bo'lgan o'sib borayotgan talabini qondirish va bank tizimiga uzoq muddatli moliyalashtirish manbalarini jalb qilish uchun zarur shart – sharoitlarni yaratishga katta e'tibor qaratildi va h.k.

Shu o'rinda alohida ta'kidlab o'tish joizki, mamlakatimizda kreditlar bo'yicha o'rtacha yillik foiz stavkasining yuqoriligi ularning qaytmaslik ehtimolini oshirishga sabab bo'layotgan omillardan biri bo'lib, bu bankning asosiy faoliyatiga foiz riskining tahdidini oshirishi mumkin. Mamlakatimizda buning natijasida yuzaga keladigan muammoli kreditlar bilan ishlashga alohida e'tibor qaratilayotgan bo'lib, 3-rasmda keltirilgan ma'lumotlar fikrimizning yaqqol isboti bo'la oladi. Rasmdagi ma'lumotlardan ko'rinib turganidek, muammoli kreditlarning ulushi muntazam ravishda pasayish tendensiyasiga ega bo'lib, bunga erishish uchun quyidagi chora – tadbirlar amalga oshirilgan:

- tijorat banklari tomonidan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimiyatlari bilan hamkorlikda muammoli kreditlar to'lovi bo'yicha oylik reja – grafik ishlab chiqildi;

- davlat ulushi bor banklarda muammoli kredit qarzdorligini undirish bo'yicha tegishli ishchi guruhi yaratildi va muammoli kreditlarga ega mijozlar bilan individual ishlash tizimli ravishda amalga oshirildi;

- muammoli kreditlarning bank tizimi moliyaviy barqarorligiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini oldini olish va ularning ulushini kamaytirish maqsadida banklarning kredit portfelli banklar, hududlar va segmentlar bo'yicha muntazam ravishda tahlil qilib borildi;

3- rasm. 2022 – 2024 yillarda muammoli kreditlar ulushining dinamikasi [18]

- bundan tashqari, hududlarda muammoli qarzdorlikni undirish samaradorligini oshirish maqsadida tijorat banklarining rahbar xodimlaridan tashkil topgan Markaziy bank raisining o'rinbosarlari boshchiligida ishchi guruhlari yaratilib, joylarda muammoli kreditlarni undirish holati o'rganildi.

Umuman olganda, foiz riski ta'sir qiladigan banklarning balans ko'rsatkichlari va moliyaviy natijalari borasida sezilarli ijobiy natijalarga erishilgan. Biroq, kreditlar bo'yicha foiz stavkasining yuqoriligicha turishi foiz riski tahdidini yanada kuchaytirishi mumkin bo'lib, bu muammoli kreditlar ulushida o'z ifodasini topmoqda. Bu esa ilmiy - amaliy tavsiyalarning ishlab chiqilishi zaruratini yuzaga keltirmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mamlakatimizda Markaziy bank boshchiligida amalga oshirilayotgan oqilona va samarali pul-kredit siyosati hamda Markaziy bank tomonidan tijorat banklari uchun o'rnatilgan prudensial normativlar natijasida foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirini ma'lum darajada

yumshatishga erishilmoqda. Biroq, shuning bilan birga, tadqiqotimiz natijasida amalga oshirilgan tahlillarimiz bu borada hali ham echimini kutayotgan muammo va kamchiliklar mavjudligini ko'rsatmoqda. Quyida bunday holatni bartaraf etish bo'yicha o'z ilmiy-amaliy tavsiyalarimizni keltirib o'tamiz:

Tijorat banklarida valyuta ayirboshlash kurslaridagi o'zgarishlarni to'g'ri prognoz qilish tizimini rivojlantirish kerak bo'lib, buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish muhim ahamiyat kasb etadi: makroiqtisodiy ko'rsatkichlar (inflyasiya, foiz stavkalari, YalM, bandlik darajasi, tashqi savdo balansi va h.k.) tahlili; ekonometrik modellardan foydalanish; xalqaro moliyaviy bozorlar monitoringi; texnik tahlil asosida prognoz qilish; sun'iy intellektdan foydalanish; mijozlarning hatti-harakatlarini tahlil qilish; xedjerlash (ya'ni, risklarni sug'urtalash);

Tijorat banklarida kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini muntazam ravishda pasaytirib borish kerak bo'lib, buning uchun quyidagilarga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq deb uylaymiz: bank xarajatlarini boshqarish samaradorligini oshirish; mijozlar bazasini kengaytirish va kredit portfelini diversifikatsiya qilish; kredit risklarini baholashni takomillashtirish; banklararo raqobatni rivojlantirish; kreditlashning ustuvor yo'nalishlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash; moliyaviy savodxonlik va kreditlash shartlarining shaffofligini oshirish.

- Tijorat banklari kredit portfelidagi muammoli kreditlar ulushini kamaytirish strategiyalarini ishlab chiqish kerak bo'lib, bunda quyidagilarga e'tibor qaratishni tavsiya etamiz: kredit oluvchilarning to'lov qobiliyatini baholash tizimini takomillashtirish; risklarga boshqarishga nisbatan differensial yondashuvni rivojlantirish; real vaqt rejimida kredit portfeli monitoringi; kreditlarni kuzatib borish tizimini mustahkamlash; kreditlarni restrukturalashtirish proseduralarini takomillashtirish; xodimlar malakasini oshirish; me'yoriy-huquqiy bazani takomillashtirish.

Umuman olganda, yuqoridagi tavsiyalar ushbu maqolani yozish mobaynida amalga oshirilgan tadqiqot va amaliy tahlillar natijasida ishlab chiqilgan bo'lib, tijorat banklari rahbar xodimlari va mutaxassislarining ularni amalga oshirishga e'tibor qaratishi foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ko'rsatadigan salbiy ta'sirlarini ma'lum darajada oldini olish va bartaraf etishga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yiati

1. John Stephens. Interest Rate Risk Management in Today's Economy (online). Workiva. Available from: <https://www.workiva.com/blog/interest-rate-risk-management-in-banks> (Published: November 29, 2023).
2. Grant E. Rozenberger & Peter Zimmerman. "Interest Rate Risk at US Credit Unions". Working Paper No. 24 – 03. Federal Reserve Bank of Cleveland. 19 pages. <https://doi.org/10.26509/frbc-wp-202403>. (Accessed 23 Sept. 2024).
3. Самойлов Н. А. Инструменты управления процентными рисками. Журнал "Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии". 2020, №1 (43). Санкт – Петербург: Санкт – Петербургский государственный экономический университет, 2020. Стр. 29 – 33.
4. Соловьева Н. Е. и Голубцова Ю. А. Виды и классификации финансовых рисков. Доступно: <https://elib.bsu.by/bitstream/123456789/296561/1/103-107.pdf> (Дата обращения: 23.09.2024).
5. Grant E. Rozenberger & Peter Zimmerman. "Interest Rate Risk at US Credit Unions". Working Paper No. 24 – 03. Federal Reserve Bank of Cleveland. 19 pages. <https://doi.org/10.26509/frbc-wp-202403>. (Accessed 23 Sept. 2024).
6. Юлдашева И. З., Хожимухамедова Ш. И. и Баходиров О. Н. Вопросы оптимизации и анализа доходов в коммерческих банках Узбекистана // "EUROPEAN SCIENTIFIC CONFERENCE" XXXVI International scientific conference. Научное издание. Анапа: ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО, 2021. Стр. 81 – 84.
7. Саиткулов А. Н. Тижорат банкларида фоиз riskини баҳолаш услугиёти // "Иқтисодиётда инновациялар" журнали. 2023. 6 жилд. 1 сон. Тошкент, 2023. 46 – 51 бетлар.
8. Хайдаров З. Ш. Внедрение международных требований при управлении коммерческих банков: региональные аспекты (на примере банковской системы Республики Узбекистан) (онлайн). CYBERLENINKA. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vnedreniya-mezhdunarodnyh-trebovaniy-pri-upravlenii-kommercheskih-bankov-regionalnyu-aspekty-na-primere-bankovskoy-sistemy-respubliki/viewer> (Дата обращения: 23.09.2024).
9. Саиткулов А. Н. Тижорат банкларида фоиз riskини баҳолаш услугиёти // "Иқтисодиётда инновациялар" журнали. 2023. 6 жилд. 1 сон. Тошкент, 2023. 46 – 51 бетлар.
10. www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий вебсайти.
11. Ўзбекистон Республикасининг "Банклар ва банк фаолияти тўғрисида" ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида" ги Қонуни. 2019 йил 5 ноябрь, ЎРҚ-580-сон.
12. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Капитал бозорини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида" ги Фармони. 2021 йил 13 апрель, ПФ-6207-сон.
13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Капитал бозорини қўллаб-қувватлашнинг самарали механизмларини жорий этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида" ги Қарори. 2022 йил 17 январь, ПҚ-90-сон.
14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартиришнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида" ги Қарор. 2024 йил 19 апрель, ПҚ-162-сон.
15. Мирзиёев Ш. М. "Банк тизимидаги трансформация жараёнлари кўриб чиқилди". Президент Шавкат Мирзиёев томонидан ўтказилган банк тизимида трансформация ва хусусийлаштириш жараёнлари муҳокамаси бўйича йўғилиш. 20.11.2023. www.president.uz
16. www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий вебсайти.
17. www.cbu.uz - Ўзбекистон Республикаси Марказий банкининг расмий вебсайти.
18. Годовой отчет 2023. Ташкент: ЦБ Республики Узбекистан, 2024. 185 стр.

**TOSHKENT DAVLAT
IQTISODIYOT UNIVERSITETI**

IV GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI: “O‘ZBEKISTON – 2030” STRATEGIYASI FORUMI

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o‘g‘li

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug‘bek tumani
Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS
AND MATHEMATICS

23-24

OCTOBER
2030

23-24
OCTOBER
2025

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

3RD CONFERENCE:
MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
A NEW APPROACH TO ECONOMETRIC ANALYSIS

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
23-24 OCTOBER

- ARTIFICIAL INTELLIGENCE
AND DIGITAL TECHNOLOGIES
- ECONOMETRICS AND
BUSINESS ANALYTICS
- DATA SCIENCE (DATABASES)
- DIGITAL GOVERNMENT
- DIGITAL TRANSFORMATION
- ECONOMIC STATISTICS
- QUANTITATIVE MEASUREMENT
OF THE ECONOMY

2nd CONFERENCE:
BANKING AND
FINANCIAL SYSTEM AND
DIRECTIONS FOR DEVELOPING
THE PRIVATE SECTOR

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

СТРАТЕГИЯ
«УЗБЕКИСТАН – 2030»

23-24 2025
OCTOBER

- Makroiqtisodiy barqarorlik
- Yashil iqtisodiyotda
mehnat bozori
- Jahon iqtisodiyoti va xalqaro
iqtisodiy munosabatlar
- Yashil investitsiya va kreditlash
- Yashil texnologiyalar
- Eko turizm
- Yashil innovatsiyalar

strategy2025.tsue.uz

YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH
SHAROITIDA BARQAROR IQTISODIY
O'SISHNI TA'MINLASH YO'NALISHLARI

2030

<https://strategy2025.tsue.uz/>

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS
ФОРУМ UZBEKISTAN
STRATEGY

ISSN: 2992-8982

Elektron pochta: sq1141983@gmail.com

Telefon: +998 93 124 57 11

Sayt: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Telegram: https://t.me/taraqqiyot_va_talim_uz

ISBN 978-9910-8110-8-1

9 789910 811081

CONFERENCE "GLOBAL
AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

1st CONFERENCE:
DIRECTIONS FOR ENSURING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE CONTEXT OF
TRANSITION TO A GREEN ECONOMY

2030
UZBEKISTAN
STRATEGY

BANK-MOLIYA TIZIMI
VA XUSUSIY SEKTORNI
RIVOJLANTIRISH
YO'NALISHLARI